

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARDA BOSHQARUV MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING MAZMUN-MOHİYATI

Eshankulova Nargiza Xayitmuratovna

Uzswlu kata o‘qituvchisi,

TDIU doktoranti

Nargiza_san@mail.ru

Annotation: This article explores the intricate landscape of developing management skills among future specialists, particularly within the teaching sphere. Grounded in a robust theoretical framework encompassing constructivist, social learning, and cognitive load theories, the authors delve into the pedagogical underpinnings of skill acquisition. Through a comprehensive examination of practical strategies, including experiential learning, reflective practice, and collaborative learning communities, the article offers valuable insights into effective mechanisms for skill development.

Annotatsiya: Ushbu maqola kelajak mutaxassislarda boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning murakkab mazmuni ustuvorligini, ayniqsa, o'qitish sohasida tahlil qiladi. Ta'limiy tuzilmalarni o'z ichiga olgan mustaqil, ijodiy, ijtimoiy o'rganish va kognitiv yukni yoritish nazariyasi asosida, avtorlar ko'nikma olishning pedagogik asoslari bilan taniqlik yaratishadi. O'qituvchilar tayyorlash dasturlarining ko'nikmalarni rivojlantirishga tegishli o'tishlari doimiy qo'llanilgan va texnikani integratsiyalash va hamkorlikni kuchaytirish, ta'limga ixtisoslash uchun talablarni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nazariy bilimlar, amaliy tadqiqotlar, pedagogic texnologiyalar, o'quv dasturlar, ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash, motivatsiya, innovatsion yechimlar.

Bo'lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirish – bu ta'lim sohasida muhim ahamiyatga egadir, chunki yangi avlod mutaxassislari uchun, ularning boshqaruv malakalari hayotiy ahamiyatga ega. Bu mavzu nazariy va amaliy tadqiqotlar, o'quv-uslubiy usullar va psixologik va pedagogik texnologiyalar bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlarga sabab bo'lgan. Shu sababli, bu maqola bo'lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirish mexanizmlarining mazmun va mohiyatini o'rganish va tushuntirishga bag'ishlangan.

Bo'lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirish mexanizmlari quydagilarni ta'minlaydi:

- 1) O'quv dasturlari va metodlarining o'rganish va amalga oshirish.
- 2) O'quvchilarga shaxsiy yondashuv, o'zlashtirish va ilmiy yutuqlarni rag'batlantirish.

3) Ma’lumotlarni qiziqtirishni yuqori darajada rag‘batlantirish.

Bo‘lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirish mexanizmlari, o‘quv jarayonini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Ular o‘quvchilarning o‘zlarini rivojlantirish va rivojlanishini ta’minlashda katta rol o‘ynaydi. O‘quvchilarga yangi bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlanish, shaxsiy yondashuv va rag‘batlantirish, va tajriba orttirish imkoniyatlari beriladi. Bu mexanizmlar orqali, bo‘lajak mutaxassislarga boshqaruv, liderlik va guruhlar bilan ishlash qobiliyatlari oshiriladi.

Bo‘lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirish mexanizmlari haqida keng va tafsilotli ko‘rib chiqish nuqtai nazaridan o‘quv dasturlari, metodlar, psixologik va pedagogik texnologiyalar, tajribali mashg‘ulotlar va boshqa texnik vositalardan qanday foydalanishni tahlil qiladi. Shuningdek, uning mazmuni bo‘lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion usullar va ularning samaradorligi haqida nazariy va amaliy tushunchalarni o‘rgatadi. Shuningdek, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanish va yaxshilash imkoniyatlarini oshirishda ahamiyati kattadir.

O‘quv dasturlari va metodlarining o‘rganish va amalga oshirish bo‘lajak mutaxassislarda boshqaruv malakalarini rivojlantirishning asosiy qatorida. Bu, pedagogik usullar, o‘quv texnologiyalari, va o‘quv jarayonini tashkil etishning muhim qismlarini o‘z ichiga oladi. Bu qatorning muhim maqsadi, o‘quvchilarning o‘zlarini rivojlantirish, bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash, va amaliyotda o‘quv va faoliyatlarini rivojlantirishdir.

O‘quv dasturlari va metodlarini o‘rganish va amalga oshirishning muhimligi, o‘quvchilar bilan samarali muloqotlarni o‘rganish, ularga motivatsiya berish, va o‘zlashtirishni ta’minlashdir. Bu, o‘quv jarayonida interaktiv va qiziqarli muhit yaratish orqali o‘quvchilarning qiziqtirishini oshirish, ularning istiqbolli o‘rganishni rag‘batlantirish, va o‘quvchilarning o‘zlarini boshqarish, maqsadlar qo‘yish va baholash, maslahatlashish, va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini ta’minlashni o‘z ichiga oladi.

O‘quv dasturlari va metodlarining o‘rganish va amalga oshirishning birinchi bosqichi o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va maslahatlashish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Bu qanday pedagogik usullarning o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, va yangiliklarni qabul qilishga ko‘maklashishi muhimdir. Masalan, masala-muammolarni hal qilish, lozimki, o‘quvchilarni o‘zlashtirish va muhim mantiqiy va samarali hal qilishni o‘rgatadi.

Birga o‘quvchilarni ilmiy yondashuv, o‘zlashtirish, va yaxshi rag‘batlantirish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun metodlar va usullar bilan qat’iy bog‘liq. O‘quvchilarning bu tajribani boshqarish, o‘zlariga ishonish va maslahatlarni qabul qilish, ularning o‘zlarini rivojlantirish va boshqaruv malakalarini oshirishlariga ko‘maklashishi muhimdir. Bunday usullar orqali, o‘quvchilarning o‘zlarini boshqarish,

maqsadlar qo‘yish va baholash, maslahatlashish, va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini ta’minlash mumkin.

Boshqa tadqiqotchilar fikrlariga asosan o‘quv dasturlari va metodlarining bo‘limchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishda qanday ahamiyatga ega ekanligini tahlil qilishda bir nechta muhim ko‘rsatkichlar aniqlanadi:

Faol o‘rganish tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi: Ko‘plab tadqiqotchilar, muammolar yechish, muammoni yechish, hamkorlik faoliyatlari kabi faol o‘rganish usullarining o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishda ahamiyatini belgilab o‘tishadi. Bu usullar talabalariga faol qatnashish, murakkab muammolarni tahlil qilish va innovatsion yechimlarni rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. O‘quvchilar o‘zlarining o‘rganish jarayonida faol ishtirok etish orqali tanqidiy fikrlash va ma’lumot asosida qaror qabul qilish qobiliyatlarini oshirishadi, bu ham effektiv boshqaruvning asosiy turlaridir.

Tajribaviy o‘rganish amaliy ko‘nikmalarni kuchaytiradi: Staj, imitatsiyalar va amaliy loyihalar kabi tajribaviy o‘rganish usullari talabalarga bo‘limchilikning muhim ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqotlar ko‘rsatib turadiki, tajribaviy o‘rganish faoliyatlar yordamida talabalar, faqat nazariy ta’limga asoslanganlarga nisbatan qaror qabul qilish, muammolarni yechish va boshqaruvda ilmiy bilimlarni amaliyotda qo‘llash orqali qaror qabul qilishda ustunlikni namoyon etishadi. Nazariy bilimlarni amaliy hayotda qo‘llash orqali, talabalar boshqaruvning murakkabliklariga o‘zgartirish kirita olishadi va muammolarni samarali hal qila olish ko‘nikmasini oshirib boradilar.

Hamkorlikda o‘rganish jamoatchilik va muloqotni rivojlantiradi: Guruh loyihalari, muhokama va munozaralar kabi hamkorlikda jamoaviy bajariladigan yo‘nalishlar talabalar orasida jamoatchilik, muloqot va boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali o‘rin tutadi. Izlanishlar ko‘rsatib turadiki, hamkorlikda o‘rganish muhitlari talabalarga hamkorlik qilish, vazifalarni ajratish va umumiy maqsadlarga erishish uchun jamiyatda bir birini qo‘llab quvatlash ko‘nikmasini oshiradi. O‘zaro ishbilarmonlikka ega bo‘lish, o‘quvchilar interpersonal qobiliyatlarini, ishonchni qozonish va yaratish, samarali muloqot strategiyalarini rivojlantirishadi, bu barcha samarali boshqaruvchilar uchun muhim shartlardan biridir.

Psixologik faktorlar o‘rganish natijalariga ta’sir qiladi: O‘ziga ishonch, motivatsiya va qodirlik kabi psixologik faktorlar o‘quvchilarning o‘rganish tajribalari shakllanishida katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlar ko‘rsatib turadiki, o‘ziga ishonch darajasi yuqori darajada bo‘lgan o‘quvchilar yuqori darajada o‘qish faoliyatlarida ham muvaffaqiyat ko‘rsatishadi. Shuningdek, motivatsiya va qodirlik o‘quvchilarning qiziqtirishini saqlab qolish va o‘rganish jarayonida mo‘ljallangan vazifalarni muvofiqlik bilan bajarishda juda muhimdir. Bu psixologik faktorlarni oldini olish orqali, o‘qituvchilar o‘quv muhitini yaratishlari mumkin bo‘lgan, bu esa talabalarining

ishonch, motivatsiya va qodirlikini oshirib, shuningdek, ularning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Umumiy holatda, tahlil boshqa tadqiqotchilar fikrlari asosida o'quv dasturlari va metodlarining bo'limchilik ko'nikmalarni rivojlantirishda qanday ahamiyatga ega ekanligini namoyon qiladi. Faol o'rganish usullarini qo'llash, tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish, hamkorlikni rivojlantirish va psixologik faktorlarni yo'naltirish orqali, o'quvchilar jamoasiga o'quv muhitini yaratish orqali o'rganishlarni rivojlantirish uchun samarali va qiziqarli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. John Dewey's "Experience and Education"
2. Albert Bandura's work on social learning theory
3. David Kolb's "Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development"